

FAIR Data Austria: <https://forschungsdaten.at/fda/>

“Das Projekt FAIR Data Austria trägt zur Stärkung des Wissenstransfers zwischen Universitäten, Wirtschaft und Gesellschaft bei und unterstützt den nachhaltigen Aufbau der European Open Science Cloud (EOSC). Dabei spielt die Implementierung der FAIR Prinzipien eine wesentliche Rolle.”

Die Plattform **“forschungsdaten.info”** informiert unter diesem Link zu FAIR Data Austria:

<https://www.forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/oesterreich/projekte/fair-data-austria/>

Die FAIR-Prinzipien:

<https://www.go-fair.org/fair-principles/>

FAIR-Prinzipien an der Stiftung Universität Hildesheim:

Am 05. Februar 2020 wurden in Hildesheim die Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten verabschiedet:

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/leitlinien-zum-umgang-mit-forschungsdaten/>

“Es wird empfohlen, Forschungsdaten/Forschungssoftware und wissenschaftliche Publikationen entsprechend der Open-Access-Leitlinie der Stiftung Universität Hildesheim öffentlich zugänglich zu machen.

Hierfür wird die Wahl einer offenen Lizenz (z.B. Creative Commons) zur einfachen Nachnutzung empfohlen.

Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Anforderungen der Forschungsförderer und -partner. Dabei werden die FAIR Data Principles sowie Software- und Datenzitationsprinzipien (Data Citation Principles) eingehalten.”

https://www.uni-hildesheim.de/media/ub/2020/FDM-Leitlinien_SUH_Final.pdf

Hinweis / Empfehlung (im Zusammenhang von Open Data / Open Science):

Dr. Susanne Blumesberger. (2021, October 12). FDM an der Universität Wien - Strategien für Open Data. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5564202>

<https://zenodo.org/record/5564202#.YWqBQN9CQ2w>